

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРДА ЖИНОЯТЧИЛИК ХУЛҚИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА МУҲИТ ВА ОИЛАВИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ

Исакулов Самариддин Қаршибой ўғли
ИИБ Академияси Хизмат психологияси ва
касбий маданияти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523519>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

вояга етмаганлар,
жиноятчилик, оила, тарбия,
хулқ-атвор, ғайриқонуний,
психологик ёндашув,
Ижтимоий муносабатлар,
меҳр, тарбия, психологик
хусусиятлар..

ABSTRACT

Ушбу мақолада вояга етмаганларнинг тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи ота-она ва уларни ўрнини босувчи шахслар, болалар ва ўсмир жиноятчилиги, унинг сабаблари ва олдини олиш борасидаги фикр-мулоҳазалар, Ўсмирлик ёши даврида юзага келаётган жиноятчилик ҳақида атрофлича маълумот берилган.

Шахс маънавияти, ижтимоий маданияти, дунёқараши, тафаккури, эътиқоди, иймони аввало оилада шаклланади. Жисмоний соғлом ва маънавий бой оилани замирида ёш авлодни камол топтириш энг аввало оиладан бошланади. Юксак ахлоқли, инсоний фазилатлар, ватанпарварлик, Ватан билан ғурурланиш ва унга муҳаббат, унинг бахт-саодати, равнақи учун масъулиятни тарбиялаш, бугунги ғояларга, ёмон одоб-ахлоққа қарши нафақат руҳи даставвал оилада куртак отади. Оилада шакланган одоб-ахлоқ, хулқ-атвор кейинчалик маҳаллада, меҳнат жамоаларида, ўқув муассасаларида ривожланиб, шахснинг онги ва қалбига сингиб боради. “Оилада, мактабда, меҳнат жамоасида, маҳаллада олиб бориладиган ахлоқий тарбия, жамоатчилик фикрининг кучи оила мустаҳкамланишининг гаровидир”-дейди Президентимиз. [1]

Вояга етмаган шахс оила назоратидан четда қолиши, ўқишга нисбатан қизиқишнинг сусайиши, зарарли одатларга берилиши, турли хил безорилик ҳаракатларида иштирок этиши, умумий тартиб-интизомни бузиш, шахслараро муносабатлардаги салбий ўзгаришлар ва шу кабилар жиноятчилик йўлига кириш унинг хулқ-атворида намоён бўла бошлайди. Бундай ўзгаришларга ота-она ва мактаб жамоаси аъзоларининг кўзлари тушмаслиги мумкин эмас. Вояга етмаганларнинг жиноятчилигини олдини олишда оила ва педагогик жамоа муҳитини соғломлаштириш, улар ўртасида ўзаро ҳамкорликни юзага келтириш муҳим аҳамият касб этади. Оилада ота ёки онадан бирининг ёки уларни иккаласининг ҳам йўқлиги болага кучли эмоционал йўқотиш сифатида таъсир кўрсатади. Шунинг учун ҳатто низоли вазиятлар кўплаб учраб турадиган носоғлом оилада ўсаётган вояга етмаган

шахс учун ҳам ота-онанинг ўрни беқиёс ҳисобланади.[2] Вояга етмаган шахс учун ота-она меҳри турли хил оилавий уруш-жанжаллардан, муаммолардан устун туради. Шу боисдан вояга етмаган шахс хулқ-атвориға кучли таъсир кўрсатувчи омил бу ота-она ва оила аъзоларининг таъсири ҳисобланади. Оиладаги носоғлом психологик муҳит ва оилавий тарбиядаги нуқсонлар, ҳамда таълим жараёнидаги йўл қўйилаётган камчиликлар болалар ва ўсмирлар яшаётган маҳаллалар ҳаёти, уларнинг психологик муҳити жиноятчилик хулқининг келиб чиқишига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди.

Маълумки объектив шарт-шароитлар, ижтимоий муҳит воқеа ҳодисалари, инсон онги, хоҳиш ва иродасига бўйсунмаган ҳолда ўз таъсирини ўтказиши, ҳамда уларнинг онгини, дунёқарашини, шахс сифатида шаклланиши ва хулқ атвори характерини белгилаб беради. [3]

И.П.Павловнинг таъкидлашича инсон ва ҳайвон хулқ атвори хусусиятлари нафақат нерв системасининг тўғма хусусиятлари, балки организмга доимо таъсир этиб турувчи ташқи таъсирлар, яъни доимий равишда бериб бориладиган тарбия ёки таълимга боғлиқдир. [4]

Бир қатор тадқиқотчиларнинг таъкидлашларича инсон одобли ёки одобсиз, олижаноб ёки эгоист, жиноятчи ёки соғлом хулқли бўлиб тўғилмайди. У ёки бу хилдаги хусусиятлар ва установакалар кишида ижтимоий ҳаёт фаолиятида, уни ўраб турган объектив шарт-шароитлар, воқеа-ҳодисалар таъсирида вужудга келади. Ушбу шарт-шароитлар ва объектив муносабатларнинг характери индивиднинг шахс сифатида шаклланишига асос бўлади.

Демак айтиш мумкинки, шахс хусусиятлари ва унинг шаклланиши нафақат инсон организмнинг наслий хусусиятларига, балки энг аввало у алоқада бўлган ижтимоий муҳитга боғлиқ бўлади. Ижтимоий турмуш шарт-шароитлари провард натижада инсон хулқ атворининг шакл ва тамойилини белгилаб беради.

Микромуҳит ҳисобланган оила муҳити болалар ва ўсмирларда жиноятчилик хулқининг келиб чиқишига катта таъсир кўрсатади. Шу боисдан биз қуйида вояга етмаганларда жиноятчилик хулқининг келиб чиқишида оила муҳитининг ўрни масаласига кенгроқ тухталиб ўтмоқчимиз.

Жамиятимизнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти фуқароларнинг билимдонлигига, ақл-заковатига, маънавий ва ахлоқий жиҳатдан юксалишига боғлиқдир. Айнан ушбу хислатлар оилада, оила муҳитида шаклланади. Шу боисдан ҳам оиланинг муҳим вазифаларидан бири фарзандларни ҳар томонлама баркамол инсон қилиб тарбиялашдир.

Хўш бугунги ўзбек оиласида ана шу муҳим вазифа қандай удаланаяпти?

Ҳақиқатдан ҳам оила ва оилавий тарбия масаласи бир қадар мураккаб ва хилма-хил жараён бўлиб, у ҳар томонлама ёндашувни талаб қилади.

Оиланинг вазифаси қайсидир маънода ижтимоий эҳтиёжлар характери билан ўхшашдир. Шу боисдан бўлса керак, оила шахсининг ижтимоийлашуви унинг хусусиятидаги ижтимоий-иқтисодий нографик жараёнлар билан алоқасини таъминловчи восита вазифасини ҳам бажаради. Оиланинг тарбиявий функциясини бир қатор тадқиқотчилар алоҳида таъкидлайдилар. Бу табиий албатта, оила ҳақиқатдан ҳам ёшларда ижтимоий ва миллий кадрларни, ахлоқий бўлинмалари, нормаларини одоб ва назокатликни шакллантирувчи муҳим маскандир. [5]

Маълумки оила ижтимоий институт сифатида ҳозирги пайтда бир қатор ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. У бу қарашлар билан жуда кўплаб таъсир қуршовида хусусан иқтисодий инқироз, ижтимоий, маънавий ва ҳуқуқий асосларнинг сусайиши, оилавий ажримларнинг кўпайиши ва бошқа оилавий тарбия таъсирчанлигининг сусайишига сабаб бўлмоқда. Булар ўз навбатида оилавий муҳитнинг бузилишига, фарзандлар тарбиясидаги нуқсонларнинг келиб чиқишига замин яратади. Оқибатда оилавий муҳитга, тарбияга боғлиқ бўлган болалар ва ўсмирлар жиноятчилиги кўрсаткичи ортиб бормоқда.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича болалар ва ўсмирлар ўртасида содир этилаётган жиноятчиликларнинг 60%дан ортиғи бевосита ёки билвосита оилавий муҳитнинг носоғломлигига боғлиқ бўлмоқда. Оилавий муҳит оилавий муносабатлар нохушлиги, оилавий ажралишлар, ота-оналардан бирини йўқлиги, оилавий носоғлом психологик муҳит ва оилавий тарбиядаги йўл қўйилган нуқсонлар катта таъсир кўрсатади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики жиноятчилик ҳулқига эга бўлган болалар ва ўсмирларнинг кўпчилиги ўз ота-оналари тўғрисидаги маълумотларни айтмасликка интиладилар. Айримлари шунчаки тилга олиб ўтишса, айримлари ота-оналарини оқлашга, уларнинг айби йўқлигини исботлашга ҳаракат қиладилар. Аммо шундай бўлсада, кўпчилик респондентлар ота-оналари тўғрисидаги маълумотларни, уларнинг ноахлоқий фаолиятларини оилада тутган ўрнини, ўзига нисбатан бўлган муносабатларини рўйи-рост кўрсатиб ўтишади. [6]

Болалар ва ўсмирларда ота-оналарига нисбатан салбий муносабатнинг пайдо бўлишига оиланинг деграция хусусияти яъни, оилада носоғлом муҳит, ҳулқи кўриниши ота-оналарнинг ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, қиморбозлик ва жинсий ахлоқсизлиги билан шуғулланишлари сабаб бўлганлиги кўрсатилади. Тадқиқотчи З.В.Баёруноснинг нинг таъкидлашича жиноятчилик ҳулқига эга бўлган болалар ва ўсмирлар оиласининг асосий ҳарактерли хусусиятларидан ахлоқий, маънавий нисбатларининг баҳоланмаслиги ёки кам баҳоланиш, ахлоқий ва маънавий қадриятлар ўрнига моддий бойликларини асосий деб билишлик оилавий келишмовчилик ва низонинг ҳукм суриши, педагогик билимларнинг етишмаслиги таълим-тарбия ва маданиятсизлик даражасининг пастлиги фарзандлар ҳулқ атворини бошқаришда жисмоний жазолаш, ҳақоротлаш, гина қудрат, тана-дашном бериш, усулларида кенг фойдаланишлик одатларининг мавжудлигидир.

Ота-она ёки оиланинг бошқа аъзолари назоратидан четда қолган ўсмир кўнгли тусанган ишни қилишга ўзи ёқтирган тенгдошлари даврасида бўлишликка интилади. Ўсмирнинг ёш хусусияти ва ҳаётий тажрибасининг етишмаслиги кўпинча ғайриқонуний ишларга қўл уришига ноахлоқий ҳулқли болалар ва ўсмирлар даврасига тушиб қолишига олиб келади. Болалар ва ўсмирларнинг тажрибасизликлари ва ўсмирлик ёши даври хусусиятлари улар фаолиятини бўш вақтларини қандай ўтказётганликларини катталар томонидан доимий назорат қилиб туришликларини тақозо қилади. Ота-оналар, кўни-қўшнилар ва маҳалладошларнинг болалар ва ўсмирлар билан уларнинг фаолиятлари билан қизиқмасликлари ёки эътиборсизликлари натижасида турли хил ғайриқонуний ҳатти-ҳаракатларга қўл уришига имконият яратиб келмоқда. [7]

Маълумки оилавий тарбия бола ҳаётида муҳим ўрин тутди. оиланинг болаларга тарбиявий таъсир доираси ижтимоий таъсир доираси сингари ўта кенгдир. Оила болаларни ватанга муҳаббат, ота-она ва кишиларга садоқат меҳнат ва ҳуққ бойликларига онгли муносабат, нуқсонларига мурасасизлик руҳида тарбиялаш, юксак ахлоқий ва маънавий сифатларининг шакллантиришида, турмушга, ижтимоий фаолиятга нисбатан психологик ва амалий жиҳатдан тайёрлашда ката имкониятларга эгадир. Бироқ кейинги йилларда оилада фарзандларимизни тарбиялашда, уларни камол топтиришда бир қатор камчиликлар. Нуқсонлар кўзга ташланиб қолмоқда. Табиийки ушбу камчиликлар болалар ва ўсмирлар ҳуққ атворига, шахс сифатида шаклланишига салбий таъсир кўрсатмоқда. қуйида ана шу камчилик хусусида батафсилроқ тўхталиб ўтмоқчимиз. [8]

1. Оилада фарзандлар тарбиясига эътиборнинг сусайиши, унинг аҳамиятини англаб етмаслик (19,2%). Кузатишларга қараганда кейинги йилларда оилаларда турли хил сабабларга, хусусан турмуш ташвишлари, юртимизда кечаётган ислохотлар, бозор муносабатларига ўтиш, кундалик турмуш ва келажакка янгича қараш, хусусиятларининг етишмаганлиги ва шу кабиларга кўра фарзандлар тарбиясига эътибор бироз сусаймоқда. Ота-она фарзандлари билан кам мулоқотда бўлишга тўғри келмоқда. Шу боисдан юртимизда оиладан ташқарида фарзандлар камолоти тарбияси билан мақбул бўладиган турли хил машғулотларга (спорт, касб-хунар). Тўғаракларга эҳтиёж ортганлиги кузатилаяпти. Бу борада мамлакатимизда олиб борилаётган тадбирлар бир талайдир. Аммо бу соҳада ҳам қилинадиган ишлар ҳам бисёрдир. Оилада етарлича тарбия кўрмаган болалар турмушда ҳар жойда қоқилади. Турли хил низоли вазиятларга дуч келади. Тарбиясизлик ўсмирни яхши ўртоқларидан, давралардан айиради. Оқибатда ўсмир учун бирдан-бир йўл носоғлом ҳуққли ўсмирлар даврасига қўшилиб қолади. Бундай гуруҳлардаги ижтимоий-психологик муҳит ўсмир онгини қамраб ола бошлайди. қарабсизки жиноятчилик ҳуққининг келиб чиқиши учун шарт-шароит яратилади.

2. Оилавий тарбияда приметив (эскирган номаъқул) усуллардан фойдаланиш (14,3 %) баъзан тарбия ўта қаттиққўллик авторитар, болаларнинг фикр ва қарашларини инобатга олмаслик асосида олиб борилади. Бундай усулларда болаларни тарбиялашнинг нотўғри эканлигини бугун ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда. Чунки бугунги ёш мустақил фикрлашга интилувчан ўз қарашларига эга, бўлган ақлан ва етук ёшлардир. Бундай ёшлар билан ҳисоблашиш, уларнинг фикр ва мулоҳазаларини эшитиш, керакли жойларда маслаҳат бериш яхши натижалар беришликни унутмаслигимиз керак. Оилавий тарбия қўполлик, андишасизлик, ҳақорат, дўқ-пўписа ва жисмоний жазолаш сингари улардан фойдаланишлик кўпинча болалар ва ўсмирларнинг уйдан қочишига, бирон иш қилиб қўйиб ота-онасидан қўрққанидан кўчаларда дайдисираб юришига қаерлардадир тунаб қолишига олиб келаётганлиги холати кузатилади. Натижада бундай болалар оила муҳитини қабул қилмайди, яъни оила муҳитига нисбатан ижтимоий психологик дезадаптацияланиш жараёни юзага келади ва ўзига маъқул бўлган оиладан ташқари гуруҳ ёш кўча муҳитини қабул қилади. Бу муҳит ўрнининг ҳарактерига кўра болага салбий ёки ижобий таъсир қилади. Афсуски кўп ҳолатларда болаларга кўча муҳити салбий таъсир кўрсатади.

3. Оилавий тарбияда ота оналарнинг болалар ва ўсмирлар ёш ва индивидуал психологик хусусиятларни инобатга олмасликлари холати кўпинча кўзлаган тарбияда тескари натижа беради. Айнан ушбу хусусиятга боғлиқ бўлган жиноятлар тадқиқотларда 14,9% га тенг бўлади.

Маълумки балоғат ёши (11-14 ёш даврида) ўсмир организмида кескин физиологик ўзгаришлар содир бўлади. Ушбу ўзгаришлар кўпинча ўсмир руҳиятига ҳам таъсир ўтказади. Ўсмирда тажанглик, серзардалик, инжиқлик, таъсирланувчанлик холатлари кузатилади. Ўсмир руҳий дунёсида пайдо бўлган бундай холатлар балоғат даври ўтиши билан бир меёрга келиб қолади. Лекин балоғат ёши даврида ота-оналар ўсмирлар тарбиясига алоҳида эътибор беришлари, уларда кечаётган психологик ўзгаришларни ҳисобга олишлари мақсадга мувофиқдир. Кўпинча ота-оналар оилавий тарбияда боланинг ёш ва индивидуал психологик хусусиятларини инобатга олмасликлари туфайли уларнинг нотўғри ёмон йўлга кириб кетишларига сабаб бўладилар.[9]

Шу боисдан ота-оналар оилавий тарбияда шахсларда муносабатларда, улар билан муомала қилишда шахсий хусусиятлари ва ёш даври ҳислатларини ҳисобга олган ҳолда иш тутсалар оилавий тарбиянинг самараси юқори бўлади. Болалар ва ўсмирларда жиноятчилик ҳулқининг келиб чиқишига таъсир этувчи оилавий тарбияга боғлиқ бўлган омиллар орасида ота-оналарда фарзандлар тарбиясига боғлиқ бўлишнинг етарли эмаслиги ҳолати ҳам тадқиқотларда яққол кўзга ташланади. Ота-оналарда болалар тарбияси тўғрисидаги назарий ва амалий билим ва маслаҳатнинг етишмаслиги оилавий тарбияда нуқсонларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. Тадқиқотларда маълум бўлишича, айниқса ота-оналарда болаларнинг ёш ва психологик хусусиятлари ва оилада болаларни миллий руҳда тарбиялаш тўғрисидаги билим етишмаслиги ҳамда тарбия жараёнида миллий қадриятлардан фойдаланиш борасида жиддий камчиликлар кўзга ташланади. Ота-оналар кўпинча фарзандлари бирон бир ёмон иш қилса, уни қаттиқ жазолаш, рад қилиш ва уни уйдан чиқармай қўйишадилар. Фарзандни ўзига ёқадиган ишга қўл урса уни ҳаддан ортиқ мақтайдилар муқофотлайдилар. Натижада ўзлари билмаган ҳолда болаларининг тарбиясига салбий таъсир кўрсатадилар. Ўзлари қўллаётган усулларни қай бири тўғри, қай бири нотўғри эканлигини англаб етмайдилар. Ўзларига тарбия шундай берилади деб ўйлайдилар. Шунинг учун ота-она энг аввало оилада болаларини тарбиялаш тўғрисидаги назарий ва амалий билимларга эга бўлиши лозим бўлади. [10] Бунинг учун эса улар тарбия тўғрисида китобларни, газета янгиликларни психологик ва педагогик адабиётларни кўпроқ ўқишлари зарурдир. Оилада болалар тарбиясига қарашлар иштирок этмаслиги холати ҳам болалар тарбиясига салбий таъсир кўрсатади. Ахир халқимиз «қариси бор уйнинг – париси бор» деб бежизга айтмаган. қарияларнинг биринчидан деярли уйда бўлишлари болалар билан доимо мулоқотда бўлишлари, уларнинг фаолиятини назорат қилишига ёрдам берса, иккинчидан ундаги ҳаётий тажрибасининг кўплиги болалар тарбиясида асқотади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали

- маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ / Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент : Ўзбекистон, 2016. - 56 б.
2. Махмудов Р.М. Шахсинг ҳуқуқий ижтимоийлашуви. Назария ва методика. Т., 1999.
 3. Махмудов Р.М. Касбий педагогика. - Т., 2003. 91 б.
 4. Йўлдошев К.К., Таджиханов У., Зарипов З.С., Мирзажанов. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишда ҳуқуқий тарбия воситаларининг аҳамияти. – Т., 1997. –174 б.
 5. Криминология. Дарслик / Профессор З. С. Зариповнинг умумий тахрири остида. – Т., 2007 .
 6. Беличева С.А. Основы превентивной психологии: Учебное пособие.- М., 1994.
 7. Данилова З.А. Теория и практика девиантного поведения: Методическое пособие по курсу. - Улан-Удэ, 2002.
 8. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: Учебно-методическое пособие. - М., 2010.
 9. Козловская Е.А. Психолого-педагогические основы деятельности участкового инспектора милиции.- М.,1990.
 10. Комилова. Н. Ф. Хулқи оғишган болалар психологияси. Услубий қўлланма. Тошкент. 2008.
 11. URL: [http:// www.psychiatry.ru](http://www.psychiatry.ru)
 12. URL: [http:// www.purdue.edu](http://www.purdue.edu)
 13. URL: [http:// www.textarchive.ru](http://www.textarchive.ru)

INNOVATIVE
ACADEMY